

**KEPALA DESA SAMBIREJO
KECAMATAN WONOSALAM
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA SAMBIREJO NO TAHUN.....
TENTANG
PEMBUANGAN LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAMBIREJO**

- Menimbang : a. bahwa seluruh masyarakat desa sambirejo berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, karenanya menjadi kewajiban bagi pemerintah desa untuk menetapkan kebijakan mengenai pembuangan limbah domestik;
- b. bahwa limbah domestik yang dibuang kedalam lingkungan desa sambirejo semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang dapat menurunkan Kesehatan masyarakat serta produktivitas masyarakat sambirejo;
- c. bahwa pembuangan limbah domestik merupakan kewenangan dan kewajiban pemerintah desa sambirejo. Karenanya perlu pengaturan yang menjadi landasan pembuangan limbah domestik di desa;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan peraturan desa sambirejo tentang pembuangan limbah domestik.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIREJO
Dan
KEPALA DESA SAMBIREJO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SAMBIREJO TENTANG PEMBUANGAN
LIMBAH DOMESTIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

- a) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- d) Masyarakat desa adalah merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya, di dalam masyarakat desa akan terjadi interaksi yang dilakukan secara teratur atau terstruktur;
- e) Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

- f) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan disepakati oleh Kepala Desa bersama Badan Permasyarakatan Desa;
- g) Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang berasal dari kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bersifat mengatur;
- h) Pembuangan limbah adalah **limbah** hasil buangan dari perumahan (**rumah tangga**), bangunan perdagangan, dan sarana sejenis.
- i) Tugas adalah kewajiban yang harus dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan
- j) Wewenang hak dan kekuasaan untuk bertindak

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

ASAS

Pasal 2

Pelestarian lingkungan dan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- A. Tanggungjawab pemerintah desa dan masyarakat
- B. Kepastian hukum
- C. kearifan lokal
- D. Kelestarian
- E. Manfaat dan keberlanjutan

Pasal 3

Tujuan

Pelestarian lingkungan dan lingkungan hidup bertujuan :

- A. Melindungi wilayah desa sambirejo dari kerusakan lingkungan hidup;
- B. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam desa sambirejo;
- C. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- D. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi selanjutnya;
- E. Meningkatkan kesehatan masyarakat desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dan kewenangan pengawasan pembuangan limbah domestik yang diatur dalam peraturan desa merupakan kewenangan pemerintah desa.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

HAK

Pasal 5

Setiap orang berhak :

- A. Mendapatkan lingkungan yang baik sebagai bagian hak asasi manusia;
- B. Mendapatkan perlindungan di dalam lingkungan desa sebagai bagian hak nya sebagai masyarakat desa;
- C. Mendapatkan kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pembuatan limbah di lingkungan desa.
- D. Melakukan pengaduan dugaan pelanggaran pencemaran lingkungan akibat limbah domestik.

Bagian Kedua

KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap orang berkewajiban :

- A. Menjaga kelestarian lingkungan hidup desa;
- B. Pemerintah desa dan masyarakat merehabilitasi lingkungan yang telah rusak;

BAB VI LARANGAN

Pasal 7

Setiap orang dilarang :

- A. Membuang limbah domestik sembarangan;
- B. Membuang sampah yang mencemarkan dan/atau merusak lingkungan;
- C. Membuang limbah tidak pada tempat yang telah disediakan; dan
- D. Membakar limbah sembarangan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 8

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pasal 7 diberlakukan sanksi administratif dan/atau sanksi adat yang berlaku.

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

1. Peran dalam masyarakat dalam membuang limbah domestik di desa sambirejo harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini
2. Penyampaian usul pertimbangan dan saran kepada kepala desa
3. Perumusan dan kebijakan pengelolaan sampah

PENUTUPAN

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal yang sudah ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sambirejo
Pada tanggal : 27, Agustus 2021

KEPALA DESA SAMBIREJO

Ttd

S U N G K O N O

